

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

TIJORAT BANKLARIDA XALQARO PUL O'TKAZMALARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Sodikov Baxtiyor To'raqulovich

Bank moliya akademiyasi magistranti

ORCID: 0000-0002-8207-127X

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Xalqaro pul o'tkazmalari tizimi va ularning milliy iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilinib, tijorat banklari faoliyatida ushbu yo'nalishni rivojlantirish bo'yicha samarali yo'llar taklif etiladi. Maqolada xalqaro tajribalar va innovatsion texnologiyalar qo'llanilishi orqali xalqaro pul o'tkazmalarining xavfsizligi va tezkorligini oshirishga e'tibor qaratilgan. Bank tizimida xizmat sifatini oshirish, yangi strategik yo'nalishlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, xalqaro pul o'tkazmalari, milliy iqtisodiyot, xalqaro tajriba, innovatsion texnologiyalar, xizmat sifati, strategik yo'nalishlar.

Annotation. This article discusses the ways to improve international money transfers in commercial banks. The international remittance system and its impact on the national economy are analyzed, and effective methods for developing this area within commercial banks are proposed. The article emphasizes increasing the security and speed of international transfers by applying international experience and innovative technologies. Improving service quality in the banking system and implementing new strategic directions are of great importance.

Keywords: commercial banks, international money transfers, national economy, international experience, innovative technologies, service quality, strategic directions.

Аннотация. В данной статье рассматриваются пути развития международных денежных переводов в коммерческих банках. Анализируется система международных переводов и её влияние на национальную экономику, предлагаются эффективные методы развития данного направления в деятельности коммерческих банков. В статье уделено внимание повышению безопасности и скорости международных переводов посредством применения международного опыта и инновационных технологий. Важное значение придается улучшению качества обслуживания в банковской системе и внедрению новых стратегических направлений.

Ключевые слова: коммерческие банки, международные денежные переводы, национальная экономика, международный опыт, инновационные технологии, качество обслуживания, стратегические направления.

KIRISH

Bugun dunyoda XVII asr o'rtalariga kelib qimmatbaho metallarni qog'oz banknotalar siqib chiqarishga kirishgani hamda oradan uch yuz yil o'tib esa ular o'z o'rnini elektron pullarga bo'shatib bera boshlagani e'tiborni tortadi. Bugungi kunda butun dunyoda «Raqamli bank tizimlaridan foydalanuvchilar umumiy soni 2020-yilda 2,4 milliarddan oshdi. Tahlilchilarning prognozlariga ko'ra

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

2024-yilga kelib raqamli bank foydalanuvchilari global miqyosda 54 foizga oshib 3,6 milliardni tashkil etadi, chunki faqatgina raqamli banklar bozorni katalizatsiya qilmoqda. Ushbu o‘shishga faqat raqamli banklarning ko‘payishi va o‘rnatilgan bank brendlari tomonidan raqamli transformatsiyaga doimiy e‘tibor qaratilishi sabab bo‘ladi». Shu boisdan dunyoning juda ko‘plab mamlakatlarida bank xizmatlari bankka tashrif buyurmasdan masofadan boshqarish eng dolzarb masalalardan biriga aylandi. Jahonda to‘rtta pul turi hukmronlik qilmoqda, ular: naqd, naqdsiz, elektron va kripto-valyutalardir. Hozirga kelib Yer yuzi aholisining 30 foizdan kamrog‘i naqd banknotalardan, qolgan qismi elektron pullardan foydalanmoqda. Bu ko‘rsatkich, rivojlangan mamlakatlarda o‘rtacha 10 foizni, jumladan, Shvesiyada bir foizdan ham kamroqni tashkil etadi.

O‘zbekiston bank tizimida olib borilayotgan tub islohotlarning pirovard maqsadi banklarning moliyaviy barqarorligini oshirish, raqamli iqtisodiyotda tijorat banklari raqobat muhitini kuchaytirish va natijada mijozlarga zamonaviy bank moliyaviy xizmatlarini ko‘rsatishdan iboratdir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-sentyabrdagi «Valyuta siyosatini liberallashtirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PF-5177-son³⁹ Farmonida «valyuta siyosati va tashqi savdo faoliyati sohasini takomill ashtirish bo‘yicha ko‘rilgan chora-tadbirlar mamlakatimiz iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, eksport salohiyatini oshirish, zamonaviy, eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarishlarni hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini barqaror rivojlantirish»⁴⁰ ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan. Mazkur vazifalar bajarilishini ta‘minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi bank tizimida mijozlarga taqdim etiladigan elektron bank xizmatlarini ko‘rsatish borasida tizimli ishlar tashkil etilmoqda.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi «2020—2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-5992-son⁴¹ Farmonida «O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralib, bank xizmatlarini modernizatsiya qilish, samarali infratuzilma yaratish va banklar faoliyatini avtomatlashtirish, shuningdek, banklarning asosiy faoliyat turi bilan bog‘liq bo‘lmagan funksiyalarini bosqichma-bosqich bekor qilish orqali bank tizimining samaradorligini oshirishga juda katta e‘tibor berilmoqda. Shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, tijorat banklarining biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va masofaviy bank xizmatlari turlarini kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish; masofaviy bank xizmatlari, shu jumladan kontaktsiz to‘lovlar soni va qamrovini kengaytirish; avtomatlashtirilgan skoring tizimi, raqamli identifikatsiyalash va kredit konveyeridan keng foydalanish; bank ma‘lumotlari va tizimlarining axborot xavfsizligini kuchaytirish; bank sohasidagi yangi kontseptsiya va texnologiyalarni joriy qilish (fintex, marketpleys, raqamli bank)»[1] kabi vazifalarning belgilanganligi mavzuning dolzarbligidan dalolat beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Elektron pullarning o‘ziga xos xususiyatlari xorijiy olimlar Schär F. [2], Bech M.C., Boar, D.Yeidan, P.Haene, H.Holden, W.Toth [3] tomonidan ayrim jixatlari o‘rganilgan va boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarida o‘z ifodasini topgan.

D.Jentle, J.Sinki, P.Rouzlarining qarashlarida «moliyaviy supermarket va «moliyaviy butik» g‘oyasi hamda tor yo‘nalishga ixtisoslashgan banklarning universal banklar qatoriga qo‘shilishi dolzarblik kasb etishi. Ssuda kapitali bozorida xizmatlar, elektron xizmatlar keng tarqaldi, banklarning birlashish va singib ketish holatlari ko‘payganini» [4, 5] keltirishadi.

Ushbu sohada mavjud muammolarning ilmiy amaliy jihatlari mahalliy iqtisodchilardan

³⁹ lex.uz/docs/-3326421

⁴⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-sentyabrdagi PF-5177-sonli “Valyuta siyosatini liberallashtirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni. (www.lex.uz/docs/3326421)

⁴¹ lex.uz/docs/4811025

Sh.Z.Abdullaeva [6], T.M.Qoraliev, A.A.Omonov [7], M.M.Nuralieva [8], Z.T.Mamadiyarovlar [9] tomonidan tadqiq etilgan.

O‘zbekiston Respublikasining «To‘lovlar va to‘lov tizimlari to‘g‘risida»gi Qonunining qabul qilinishi elektron pullar muomalasini, jumladan, elektron pullarni chiqarish, foydalanish va ularni qoplash bo‘yicha amalga oshiriladigan faoliyatning huquqiy asosini yaratib berdi. Ushbu qonun asosida «O‘zbekiston Respublikasi hududida elektron pullarni chiqarilishi va muomalada bo‘lishi qoidalari» ishlab chiqilib, Adliya vazirligida 2020-yil 29-aprelda 3231-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi. Mazkur hujjat jahon tajribasiga tayangan holda, elektron pullar tizimi faoliyatini tashkil etish, elektron pullar muomalasi, elektron pullar tizimida risklarni boshqarish hamda tizimda xavfsizlikni ta‘minlash maqsadida ishlab chiqildi. Unda elektron pullar tizimiga oid asosiy tushunchalar, shu jumladan, «Ayirboshlash operatsiyasi», «bir va ko‘p emitentli elektron pullar tizimi», «Oldindan to‘langan karta», «elektron pullar tizimining agenti», «elektron hamyon» va sohaga oid boshqa terminlarga batafsil tushuntirishlar berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada tijorat banklarida xalqaro pul o‘tkazmalarini rivojlantirish yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Xalqaro pul o‘tkazmalari tizimi va ularning milliy iqtisodiyotga ta‘siri tahlil qilinib, tijorat banklari faoliyatida ushbu yo‘nalishni rivojlantirish bo‘yicha samarali yo‘llar taklif etiladi. Maqolada xalqaro tajribalar va innovatsion texnologiyalar qo‘llanilishi orqali xalqaro pul o‘tkazmalarining xavfsizligi va tezkorligini oshirishga e‘tibor qaratilgan. Bank tizimida xizmat sifatini oshirish, yangi strategik yo‘nalishlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Jahon iqtisodiyoti rivojlanishining hozirgi bosqichida xalqaro pul uzatmalari tizimi jadal sur‘atlar bilan rivojlanmoqda. Mazkur uzatmalar quyidagi maqsadlarda amalga oshirilmoqda:

- tadbirkorlar tomonidan xorijiy mamlakatlarda biznes faoliyati bilan shug‘ullanayotgan hamkorlariga, ularning qo‘shimcha pul mablag‘lariga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida;
- boshqa davlatlarda ishlayotgan shaxslar tomonidan ishlab topilgan daromadlarining bir qismini mamlakatidagi oilasi, qarindoshlariga jo‘natish maqsadida;
- sayyohlarning valyuta mablag‘lariga bo‘lgan ehtiyojini qondirish maqsadida.

Hozirgi vaqtda, dunyo bo‘yicha 175 mln. ga yaqin kishi, ya‘ni jami aholining 3 foizi o‘z mamlakatlaridan tashqarida istiqomat qilmoqda. 1970-yildan boshlab migrantlarning soni ikki martadan ortiq ko‘paydi(1-rasm).

1-rasm. Global iqtisodiy o‘shish istiqbollari⁴²

⁴² www.worldbank.com

Yuqori inflyatsiya darajasi, global qat'iy pul-kredit va moliyaviy sharoitlar, yirik iqtisodiyotlardagi faollikning mo'tadilligi va ortib borayotgan geosiyosiy keskinliklar hisobiga jahon iqtisodiyotida xatar va noaniqlik saqlanib qolmoqda.

2-rasm. Savdo hamkorlarimizda kutilayotgan faollik⁴³

2-rasm ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, Jahon bankining so'nggi prognozlarida barcha asosiy savdo hamkorlarimizda iqtisodiy o'sish prognozlari pasayish tomonga ko'rib chiqilgan. Xitoyning pandemiya boshlanishidan so'ng to'liq ochilishi fonida jahon iqtisodiyotining qisman tiklanishi kutilmoqda.

3-rasm. Transchegaraviy pul o'tkazmalari⁴⁴ (mln. dollar)

3-rasm ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, 2022-yil yanvar-noyabrda mamlakatimizga 15,8 mlrd. dollarlik pul o'tkazmalari kirib kelgan bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,2

⁴³ www.worldank.com

⁴⁴ www.worldank.com

barobarga ortiq bo‘ldi(4-rasm).

4-rasm. Aholi bilan valyuta amaliyotlari⁴⁵ (mln. dollar)

4-rasm ma’lumotlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, banklarning aholidan valyuta xaridi va aholiga valyuta sotuvi o‘rtasidagi ijobiy tafovut 2,8 mlrd. dollarga teng bo‘lgan. Bunda, aholining valyuta sotuvi 11,0 mlrd. dollarni va aholining valyuta xaridi 8,1 mlrd. dollarni tashkil qilgan.

5-rasm. Ichki valyuta bozoridagi taklif manbalari⁴⁶ (mln. AQSH doll.)

5-rasm ma’lumotlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2022-yilda ichki valyuta bozori o‘zgaruvchan tashqi bozor kon’yunkturasi va iqtisodiy o‘shishning yuqori ko‘rsatkichlari fonida chet el valyutasiga bo‘lgan talab hamda taklifning yuqori sur’atlarda o‘shishi bilan xarakterlandi. Ichki valyuta bozorida chet el valyutasidagi umumiy taklif hajmi (Markaziy bank intervensiyalarini hisobga olmaganda) 32,5 mlrd. doll. miqdorida shakllangan. Xususan:

- xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan 14,8 mlrd doll.;

⁴⁵ www.worldank.com

⁴⁶ https://cbu.uz/oz/press_center/reviews/848576/

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

- banklar va jismoniy shaxslar tomonidan 12,9 mlrd doll.;
- markazlashgan manbalar hisobidan 4,8 mlrd doll. sotilgan.

Yil davomida Markaziy bank tomonidan ichki valyuta bozorida 4,1 mlrd doll. hajmda intervensiyalar amalga oshirilganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

6-rasm. Ichki valyuta bozori segmentlari kesimida chet el valyutasiga bo'lgan talab dinamikasi⁴⁷ (mln. AQSH doll.)

6-rasm ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, chet el valyutasiga bo'lgan talabning umumiy hajmi 36,6 mlrd AQSH dollarini tashkil etib, 2021-yilga nisbatan 1,4 barobarga oshgan.

7-rasm. Importni moliyalashtirish manbalari⁴⁸ (foizda)

7-ram ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, yuridik shaxslar tomonidan chet el valyutasiga bo'lgan talab 2022-yilda 2021-yilga nisbatan 1,3 barobarga oshib, 27,7 mlrd dollarini tashkil etdi. 2022-yilda importni moliyalashtirish manbalari tarkibida ichki valyuta bozorida sotib olingan mablag'lar ulushi 58 foizni, xorijiy valyutadagi o'z mablag'lari hisobiga importni moliyalashtirish 32 foizni, chet el valyutasidagi kreditlar hisobiga moliyalashtirish esa 10 foizni tashkil etgan. Bunda, importni moliyalashtirishda chet el valyutasidagi kreditlar salmog'ining o'tgan yillarga nisbatan kamayishi asosan xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'z mablag'lari salmog'ining ortishi bilan izohlash mumkin.

⁴⁷ https://cbu.uz/oz/press_center/reviews/848576/

⁴⁸ https://cbu.uz/oz/press_center/reviews/848576/

8-rasm. Chet el valyutasini sotib olish maqsadlari tarkibi⁴⁹ (foizda)

8-rasm ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, 2022-yilda ichki valyuta bozorida chet el valyutasining asosiy qismi 56,6 foiz ishlab chiqarish uchun asbob-uskunalar, tovarlar va xomashyo importi, 18,8 foizi xorijiy kreditlarni so'ndirish, 20,8 foizi xalq iste'moli tovarlari va dori-darmon mahsulotlari importi, 2,1 foizi xorijiy investorlar daromadlarining repatriatsiyasi va qolgan 1,7 foizi boshqa maqsadlar uchun xarid qilingan. 2022-yilda ichki valyuta bozorida chet el valyutasini xarid qilgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning oylik o'rtacha soni 11 497 tani tashkil etib, 2021-yilga nisbatan 16,3 foizga oshgan.

9-rasm. Jismoniy shaxslar bilan amalga oshirilgan operatsiyalar hajmi⁵⁰ (mln. AQSH doll)

9-rasm ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, hisobot davrida jismoniy shaxslar tomonidan tijorat banklariga sotilgan chet el valyutasi miqdori 11,9 mlrd dollarni tashkil etgan. Shu bilan birga, jismoniy shaxslarga 8,9 mlrd doll. sotilgan hamda ushbu ko'rsatkich 2021-yilga nisbatan 1,9 barobarga o'sdi (2021-yilda – 4,6 mlrd doll.). Joriy yilda jismoniy shaxslarning chet el valyutasi

⁴⁹ https://cbu.uz/oz/press_center/reviews/848576/

⁵⁰ https://cbu.uz/oz/press_center/reviews/848576/

taklifi hajmi unga bo'lgan talab hajmidan 2,9 mlrd dollariga ortiq bo'ldi. Bu o'z navbatida, ichki valyuta bozorida qo'shimcha taklif manbai bo'lib xizmat qildi.

10-rasm. Xalqaro pul o'tkazmalari orqali respublikaga kelib tushgan valyuta mablag'lari hajmi⁵¹ (mln. AQSH doll)

10-rasm ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, 2022-yilda xalqaro pul o'tkazmalari orqali respublikaga 16,9 mlrd. dollar miqdorida valyuta mablag'lari kelib tushgan bo'lib, ushbu ko'rsatkich o'tgan yillarga nisbatan sezilarli darajada oshdi (2020-yilda – 6 mlrd. dollar va 2021-yilda – 8,1 mlrd. dollar). Ushbu holat quyidagi omillar bilan izohlanadi:

- avval yuklab jo'natilgan mahsulotlar (ko'rsatilgan xizmatlar) (debitor qarzdorlik) bo'yicha to'lovlar hamda eksport uchun oldindan to'langan bo'naklarning oshishi;

- Rossiyadagi geosiyosiy vaziyat ta'sirida (kapitalni saqlab qolish maqsadida) respublikadan chiqib ketgan valyuta mablag'larining ayrim qismini eksport tushumlari ko'rinishida hamda import shartnomalari bo'yicha oldindan to'lov sifatida O'zbekistonga kirib kelishi;

- Rossiya hukumati tomonidan « parralel» importga ruxsat berilishi va Rossiya xo'jalik subyektlari tomonidan Yevropa bilan bog'liq bo'lgan importni Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston orqali amalga oshirayotganligi bilan izohlanadi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank tizimi barqarorligini ta'minlash va iqtisodiyotning yuqori o'sish sur'atlarini ragbatlantirishga qaratilgan qator muhim chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Bu esa, bank va boshqa moliyaviy xizmatlar bozorida raqobatning kengayishi hamda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatining oshishiga imkon beradi va eng yuksak xalqaro standartlar talabiga mos zamonaviy bozor infratuzilmasining rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. Bank tizimida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng ko'lamda tadbik qilinishi ushbu tizimning yanada samarali faoliyat olib borishini ta'minlaydi.

Xalqaro to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi bir qator xalqaro elektron banklararo aloqa tizimlari mavjud bo'lib, ularning orasida ishonchliligi va samaradorligi jihatidan SWIFT tizimi alohida ajralib turadi.

SWIFT tizimi orqali o'tadigan to'lovlarning nisbatan arzon ekanligi, ma'lumotlarni ishonchli tarzda himoya qilinganligi mazkur tizimni boshqa tizimlarga nisbatan afzalligini anglatadi. Shunisi xarakterliki, 1992-yilda nobank moliya tashkilotlariga xizmat ko'rsatadigan SWIFT-2 tizimi

⁵¹ https://cbu.uz/oz/press_center/reviews/848576/

yaratildi. Bu esa, SWIFTning xizmatiga bo‘lgan talablarni yanada oshib borayotganligidan dalolat beradi.

Respublikamiz tijorat banklarining xalqaro hisob-kitob munosabatlari rivojlanishining hozirgi bosqichida asosan hujjatlashtirilgan akkreditivlar va hujjatlashtirilgan inkassodan faol tarzda foydalanilmoqda.

Hujjatlashtirilgan akkreditivlarning ta‘minlanganlik shaklining akkreditivlar umumiy hajmidagi salmog‘i yuqori bo‘lib, bunda akkreditiv so‘mmasi alohida hisobraqamida deponent qilinadi. Hujjatlashtirilgan inkassoda esa, tijorat hujjatlarining o‘zi yoki tijorat hujjatlari va to‘lov hujjatlari birgalikda inkassoga qabul qilinadi.

Xalqaro pul uzatmalari bozorida hozircha ikkita tizim yetakchilik qilmoqda. Ular-Western Union va MoneyGram tizimlaridir.

Western Union tizimi jismoniy shaxslar o‘rtasidagi pul uzatmalarini ham, yuridik shaxslar o‘rtasidagi pul o‘tkazmalarini amalga oshiradi va uning xalqaro pul o‘tkazmalari bozoridagi salmog‘i 25 foizga yaqinni tashkil etadi. Hozirgi vaqtda mazkur tizimning dunyoning 200 dan ortiq mamlakatida 17 mingta punktiga ega bo‘lib, bu punktlarning 70 foizdan ortiq qismi AQSH hududidan tashqarida joylashgan.

MoneyGram tizimning dunyoning 190 mamlakatida 60 mingta ofisi mavjud. Bo‘lib, bir yilda 120 mlrd. dollar miqdoridagi 775 mln. moliyaviy operatsiya bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi «2020–2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-5992-sonli Farmon. lex.uz/ru/docs/-4811025

2. Schär, Fabian. 2021. «decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets.» Federal Reserve Bank of St. Louis Review 103 (2): 153-74. <https://doi.org/10.20955/r.103.153-74>;

3. Bech M., C. Boar, D.Yeidan, P.Haene, H.Holden and W.Toth. 2022. «Using CBDCs across Borders: Lessons from Practical Experiments.» BIS Innovation Hub, Bank for International Settlements, Basel.

4. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007. – С. 1018.

5. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: « Дело Лтд», 1995. – С. 479.

6. Sh.Z.Abdullaeva Bank ishi. Darslik. T: «IQTISOD-MOLIYA», 2017 y. 535-540 b.;

7. A.A.Omonov., M.T.Qoraliev Banklarda buxgalteriya hisobi T. «IQTISOD-MOLIYA», 2014 y 118 b.;

8. M.M.Nuralieva. Elektron tijoratda moliyaviy xizmatlar samaradorligini oshirish. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent 2021.

9. Mamadiyarov Z.T. «Tijorat banklarida masofaviy xizmatlarni rivojlantirish». Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent 2021.

10. www.cbu.uz O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma‘lumotlari asosida tayorlandi.

11. <https://www.worldbank.org>

12. https://en.wikipedia.org/wiki/David_Chaum

13. www.sciencedirect.com/juniperresearch/press/digital-banking-users ma‘lumotlari asosida tayorlandi.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>